

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ

WAYS TO IMPROVE WELL CONSTRUCTION TECHNOLOGIES IN PERMAFROST ROCKS

КРАСОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта».
КРЫЛОВА АРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,
ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта».

KRASOVSKAYA ELIZAVETA SERGEEVNA,
I. Kant Baltic Federal University.
KRYLOVA ARINA EVGENIEVNA,
I. Kant Baltic Federal University.

В статье рассматривается проблема совершенствования методов бурения скважин в условиях многолетнемерзлых пород со стороны повышения эффективности технической части, снижения затрат на строительство и эксплуатацию, учитывая уязвимость, связанную с экологическими рисками. Определены особенности строительства скважин в многолетнемерзлых породах. Проведен анализ традиционных и инновационных методов строительства скважин в многолетнемерзлых породах. Приведены практические примеры успешного применения усовершенствованных методов строительства скважин в многолетнемерзлых породах. На основе опыта успешных кейсов и стабильности имеющихся кейсов представлены соответствующие рекомендации.

The article considers the problem of improving well drilling methods in permafrost conditions by increasing the efficiency of the technical part, reducing construction and operation costs, taking into account the vulnerability associated with environmental risks. The features of well construction in permafrost rocks are determined. The analysis of traditional and innovative methods of well construction in permafrost rocks is carried out. Practical examples of the successful application of improved methods of well construction in permafrost rocks are given. Based on the experience of successful cases and the stability of existing cases, relevant recommendations are presented.

Ключевые слова: *многолетнемерзлые породы, технологии бурения скважины, буровой раствор, высокотехнологичное оборудование, изменение физико-механических свойств пород, система контроля и мониторинга.*

Key words: *permafrost rocks, borehole drilling technologies, drilling mud, high-tech equipment, changes in the physical and mechanical properties of rocks, control and monitoring system.*

Введение.
Исследование и изучение путей совершенствования строительства скважин в многолетнемерзлых породах имеет крайне высокую как научную, так и практическую значимость. Эффективная разработка месторождений, расположенных в труднодоступных зонах – сложная инженерная задача, которая требует от себя постоянного контроля и совершенствования технологий, методов и подходов. Целью исследования является определение оп-

тимальных путей развития технологий для обеспечения возрастающей потребности в энергоресурсах, снижения экологических рисков, экономической эффективности и решения технологических задач, являющихся уязвимостью в области добычи нефти и газа в труднодоступных месторождениях.

Особенности строительства скважин в многолетнемерзлых породах.

Многолетняя мерзлота представляет собой часть криолитозоны, которая характеризуется непрерывным отсутствием положительных температур в долгосрочном периоде. Проведение технологических работ в зонах вечной мерзлоты требует четкого понимания об особенностях и характеристиках пород. К основным параметрам, которые необходимо исследовать при выборе применяемых технологий относятся: строение (в т.ч. состав пород), температура, взаимодействие с подземными водами, состояние на текущий отрезок времени, величина и охватываемая территория залежи [7, с. 300].

Трудность в преодолении проблем, которые могут возникнуть при строительстве скважин на таких территориях, связаны с условиями среды месторождений, которые требуют комплексного подхода с учетом всех потенциальных рисков [4, с. 48]. Использование современного оборудования, качественных материалов и эффективных инновационных методов позволят обеспечить безопасную и продуктивную эксплуатацию скважин.

К основным проблемам относятся:

1. Криогенный просвет: последствия замерзания воды в составе бурового раствора или промывочной жидкости. Последствия: повреждение оборудования, препятствия в проведении работ и эффективном функционировании скважины.

2. Таяние льда в породах: тепловое воздействие в процессе проведения работ бурения и функционирования скважины. Последствия: негативное влияние на естественный тепловой баланс местности – снижение прочности и оседание грунта, деформация стенок скважины, риск обрушения.

3. Коррозия оборудования: низкая температура, постоянные нагрузки, воздействие интенсивных веществ (соли, кислоты). Последствия: риск аварийных ситуаций, связанных с оборудованием или конструкцией скважины.

Анализ традиционных и инновационных методов строительства скважин в многолетнемерзлых породах.

Традиционные методы строительства скважин появились в процессе решения проблем, возникающих при освоении северных территорий, опытным путем. В процессе адаптации известных методов бурения, для снижения теплового воздействия использовали охлажденный буровой раствор (как правило, с добавлением соли) или газа. Недостатком этих методов является риск появления криогенного просвета. Для повышения надежности конструкции стали использовать термокейсы – теплоизолирующие направления обсадных труб, которые являются существенно трудоемкими и затратными для производства и установки [10, с. 82].

На сегодняшний день, прогресс технологий открыл новые возможности, позволяющие проводить работы с пониженными рисками и затратами, предшествующими традиционные методы:

1. Бурение скважины с применением азрированного раствора – введение в буровой раствор пузырьков воздуха или газа, что позволяет достичь снижения его плотности и теплоемкости [2, с.224].

2. Криогенное бурение – искусственная заморозка жидким азотом приствольной зоны [1, с 10].

3. Система мониторинга – непрерывный контроль и анализ состояния скважины и раннего выявления потенциальных рисков в эксплуатации [5, с. 54].

Методы повышения качества процесса строительства скважин в многолетнемерзлых породах.

Традиционные методы бурения скважин имеют основу, которая предполагает реализацию строительства и функционирования скважин, но с существенными рисками. Инновационные методы позволяют сократить и выявить потенциальные проблемы, но по-прежнему с высокой долей затрат на реализацию.

На данный момент существует несколько направлений по оптимизации. Изменение состава буровых растворов. Разработка растворов с регулируемыми реологическими свойствами. Это позволит сократить риски, связанные с изменением температур и давления в стволе скважины. Разработка экологически чистых растворов на основе биополимеров для снижения экологического воздействия [9, с. 68].

Совершенствование технологий и методов бурения. Применение технологий «casing while drilling». Одновременно с бурением скважины устанавливаются обсадные колонны, которые выступают креплением стенок скважины. Использование высокоскоростных буровых установок.

Увеличение оборотов и скорости сократит сроки строительства и трудозатраты [3, с. 11]; Развитие систем контроля и мониторинга – состояние в реальном времени, измерение температур с высокой точностью, создание системы прогнозирования стабильности стенок скважины.

Автоматизация и роботизация. Внедрение автоматизированных систем управления буровой установкой, что увеличит точность и безопасность буровых работ и уменьшит влияние человеческого фактора. Внедрение роботизированных технологий для поддержания и обслуживания скважин.

Практические примеры успешного применения усовершенствованных методов строительства скважин в многолетнемерзлых породах.

Развитие технологий и методов бурения в многолетнемерзлых породах является ключевым фактором успешного освоения арктических и субарктических месторождений энергоресурсов. Таким образом, инновационные пути решения в строительстве скважин на сегодняшний день уже постепенно внедряются и анализируются опытным путем [6, с. 41].

Приразломное месторождение является единственным на сегодняшний день месторождением на арктическом шельфе, где успешно начаты работы по добыче нефти и применяются технологии интеллектуальных систем контроля и мониторинга. Данная система позволяет отслеживать состояние скважины в реальном времени и прогнозировать любые изменения в ее стенках. Современные методы по предотвращению и устранению рисков позволяют своевременно избежать катастрофы [8, с. 70].

Месторождение Ямбург – одно из крупнейших месторождений в России, где уже внедрили технологии бурения с промывкой азрированными растворами. Такая же система используется на Бованенковском месторождении совместно с технологиями термокейсов с использованием вакуумной изоляции, что позволяет предотвратить таяние вечной мерзлоты и обеспечить долговечную стабильность скважины.

Исходя из анализа опыта успешных кейсов и стабильности имеющихся кейсов, необходимо продолжать исследования, направленные на разработку новых технологий бурения, тампонажа и сохранения стабильности скважин месторождениях вечной мерзлоты. Важно оптимизировать технологические режимы и сокращать трудозатраты на строительство, включая внедрение высокотехнологического оборудования и использования методов по увеличению скорости бурения. Не менее важно – создание и поддержка системы мониторинга, обновление программного обеспечения и контроль над появлением ошибок в системе. Состояние мерзлоты в зоне скважин необходимо отслеживать в реальном времени, и пути решений должны выполняться с высокой оперативностью.

Подготовка высококвалифицированных специалистов, также в зоне освоения современных технологий, обладающих необходимыми знаниями навыками для эффективного и

отлаженного строительства и поддержания скважин в суровых условиях.

Реализация вышеперечисленных рекомендаций позволит повысить эффективность освоения месторождений в арктических и субарктических регионах с минимизацией негативного влияния на окружающую среду и трудоемкости строительства и функционирования скважин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винарский М.С., Гончаренко Н.М. Применение азрированных жидкостей при бурении скважин в поглощающих горизонтах. М.: Изд-во: Недра, 1969. 152 с.
2. Егоров Н.Г. Бурение скважин в сложных геологических условиях. Тула: ИПП «Гриф и К», 2006. 301 с.
3. Коробейников Н.Ю., Терегулова Г.Р. Особенности экономической оценки проведения геолого-технических мероприятий // Нефтяное хозяйство. 2001. № 4. С. 11-13.
4. Малюков В.П., Олэреску А. Инновационные технологии освоения Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения / Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2022. № 1(81). С. 48-51.
5. Мехтиев К.А. Основы научно-технического нормирования на современном этапе актуализации и гармонизации нормативной базы Российской Федерации // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2022. № 2(82). С. 54-56.
6. Морозов О.О. Размещение новых кустов скважин на нефтяном месторождении со сложной конфигурацией путем использования элементов теории множеств и дифференциальной геометрии / О.О. Морозов, Б.В. Потапов, П.С. Щербань, Э.М. Руденко // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2023. № 5(87). С. 41-51.
7. Новиков А.С., Сериков Д. Ю., Гаффанов Р.Ф. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: Нефть и газ, 2017. 307 с.
8. Нордин В.В., Щербань П.С. Современные подходы по управлению качеством проектирования и сооружения горнодобывающих предприятий // Вести высших учебных заведений Черноземья. 2016. № 2(44). С. 70-77.
9. Тулубаев А.Б. Растворы для низкотемпературных условий бурения / А.Б. Тулубаев, И.А. Королева, А.М. Казанцева, Ж.С. Попова // Экспозиция Нефть Газ. 2021. № 6. С. 68-71.
10. Черкай З.Н., Гридина Е.Б. Технологические проблемы и основные положения методики инженерно-технологических исследований при строительстве и эксплуатации скважин в многолетнемерзлых породах // Записки Горного института. 2017. Т. 223. С. 82-85.

© Красовская Е.С., Крылова А.Е., 2024.